

THE IMPORTANCE OF QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN FRANCHISING AS A TOOL OF BUSINESS DEVELOPMENT**Makarevych O.***Assistant, Department of Economics and Law
National University of Food Technology
Kiev, (Ukraine)***ЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТІ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ****Макаревич О. В.***асистент кафедри економіки і права
Національний університет харчових технологій
Київ (Україна)***Abstract**

Issues on the importance and necessity of quality educational services for the development of any field and its business environment with the involvement of internal and external learning process, in order to achieve a high level of knowledge and experience in the market, create a business image and competitive market participant.

Анотація

Коротко окреслені питання щодо важливості і необхідності якісних освітніх послуг для розвитку будь якої сфери і її бізнес середовища із задіянням безпосередньо внутрішнього і стороннього процесу навчання, з метою високого рівня реалізації власних знань і досвіду на ринку, створення бізнес іміджу і конкурентного учасника ринкових відносин.

Keywords: franchising, intellectual capital, educational services**Ключові слова:** франчайзинг, інтелектуальний капітал, освітні послуги

Актуальність теми. Питанню франчайзингу присвячено багато літератури, особливо економістів країн з високим рівнем розвитку малого та середнього бізнесу. Так, наприклад близько 95% цього сегменту працюють на основі франшизи в США, в країнах Європи близько 60%, а в Україні всього 5-7%, що робить тему актуальною для країни.

Ціль статті. Основне завдання статті описати наявні можливості розвитку освітніх послуг в франчайзингу і в їх чому перспективність.

Результати дослідження. Одним з найшвидших варіантів створення бізнесу це його запозичити або придбати. Враховуючи, що виникає одразу питання, а чи не краще створити щось своє унікальне та своєрідне. Так, звичайно! Проте, після того його також можна продати і залишити собі одночасно. Як? Просто – достатньо інтелектуалізувати свій бізнес настільки, щоб його хотілося придбати комусь ще і систематизувати, автоматизувати його роботу до стану «бізнесу під ключ». Саме про це франчайзинг. Особливий вид реалізації інтелектуального капіталу шляхом продажу прав на використання інтелектуальної власності.

Франчайзенгова і бізнесова освіченість важлива для розвитку економіки. Серед різноманіття типів та видів франчайзингу найприбутковішим вважається сервісний франчайзинг. Особливість його полягає в тому, що триває безперервний процес навчання: франчазі потребує постійного контакту з франчайзером та оцінює важливість постійної комунікації і підтримки його іміджу за рахунок своєї діяльності. Фактично така система покликана не лише на тісні комунікації, а і на формування гуд-

вілу, створення навчального процесу. Цей навчальний процес представляє собою нематеріальний актив, крім активів у формі інтелектуальної власності та готового «пакету» бізнесу, який отримує франчазі. Через те, що франчайзер постійно працює, удосконалюється і розвивається – він завжди має актуальні знання та досвід, яким може поділитися. Плата за економію і уникнення власних помилок франчазі у веденні бізнесу сприймається як щось належне і обов'язкове. Тобто, потреба в отриманні саме їх знань і досвіду спонукає франчазі працювати в тандемі з франчайзером і використовувати його послуги постійно. Це і є основна причина, чому сервісний франчайзинг вважається найприбутковішим і найперспективнішим. Отже, щоб франшиза була актуальною і користувалася попитом – франчайзер повинен також постійно розвиватися.

Сучасних реаліях, коли в світі ведуться військові конфлікти та є багато питань щодо розвитку економік країн-учасників і постраждалих побічно – часу на формування і розвиток власних креативних ідей бізнесу стає менше в глобальному розумінні. Тому, франчайзинг як інструмент розвитку економіки, а з врахуванням потреб інформації і розуміння набутого досвіду інших країн, стає дієвим засобом розвитку освіти та поширення інтелектуального капіталу в межах і поза межами конкретної території.

На ринку України 65% ринку франчайзингу займають вітчизняні франшизи і значення прогнозовано буде зростати, адже це пов'язано не лише із популяризацією вітчизняного товару, а і тому, що франчайзери активно виходять на міжнародні ринки та набувають активності і розвитку.

Цікавим моментом є те, що маючи великий потенціал розвитку відчувається брак фахівців в сфері франчайзингу, які б грамотно та зрозуміло можуть донести власникам бізнесу переваги розвитку своєї справи за рахунок цього інструменту. А також в межах компанії потенційного франчайзера відсутність безперервний освітній процес. Коли компанія не має внутрішнього освітнього процесу з метою розвитку компанії через ресурс персоналу, то вона не є цікава потенційному франчайзеру. Тому, це привід для замислення компаніям, що прагнуть розвиватися за рахунок франчайзингу: щоб продати франшизу потрібно створити достойний товар для неї.

За умови, що «товар франчайзингу» створено і бізнес наростає, частина стикаються з питанням, а чи не постраждає наша репутація від такого кроку? І в цей момент потрібний кваліфікований фахівець, який може пояснити переваги за загрози франчайзингу для бізнесу.

Дивлячись на цю виявлену проблематику наштовхуємося на думку розвитку освітніх послуг та інтелектуального капіталу з використанням інструменту франчайзингу. Тобто, не лише франчайзеру потрібні якісні освітні послуги і процес навчання у внутрішньому середовищі, а і освітчене зовнішнє середовище і фахівці високого рівня в сфері франчайзингу.

Освітні послуги також можуть надаватися на основі франшизи. Як обрати тоді «школу»? Перевагою вибору освітніх послуг є те, що держава стежить за якістю освіти своїх громадян, а тому, щоб почати приватну освітню діяльність, необхідно отримати ліцензію на надання освітніх послуг. При цьому кожна освітня одиниця ліцензується окремо. Це означає, що ліцензія, отримана франчайзером, не поширюється на діяльність партнерських установ: кожен франчайзі повинен отримати цей документ самостійно [1]. Це є певною гарантією на рівні держави щодо якості і серйозності надання освітніх послуг закладами освіти різних форм власності.

Так, все вірно – освітні послуги також можуть стати предметом франшизи, а освітній заклад франчайзером. Що ж потрібно, щоб освітньому закладу стати франчайзером? Все те, що і франчайзеру в інших сферах. Перш за все висока якість надання послуг (створення товару) та володіння компетенціями, які хочуть мати і використовувати інші. Це, мабуть, в конкурентному динамічному і техніко-технологічному прогресивному середовищі є одним із найскладніших етапів. Тільки в наявності або креативу презентації свого «творіння» можна говорити про наступні стандартні «пакетні переваги», які очікує отримати франчайзі в результаті придбання франшизи:

Бренд. Франчайзер надає право користуватися своїм брендом, використовувати назву. Бренд дає впізнаваність і франчайзі не доводиться з нуля напрацьовувати аудиторію [2]. *Для франчайзера рекомендуємо окремо реєструвати об'єкти інтелектуальної власності такі як найменування і лого, наприклад, а також добре думати попередньо над кольоровою гамою логотипу.*

Підготовка. Підготовка є дуже важливим елементом діяльності. Вона надає людям, що ніколи раніше не займалися подібною діяльністю, можливість отримання необхідних знань. Франчайзер повинен організувати вступну підготовку, на якій ознайомити своїх партнерів з фірмою, продуктами чи засадами обслуговування клієнта, а також додаткові навчання, організовані у разі потреби, наприклад, щоб розказати франчайзі, як необхідно надавати нові продукти [4].

Ексклюзивне територіальне право. Підприємець, який отримує таке право може не хвилюватися, що франчайзер продасть свою франшизу іншому підприємцю в тому ж районі, місті чи регіоні. Це дозволяє уникнути конкуренції всередині бренду, яка йде тільки на шкоду кожному з учасників мережі [2]. Особливо це актуально для невеликим населеним пунктам, де є свої переваги та недоліки конкурентного середовища.

Бізнес-план. Як правило, франчайзер складає спільно або самостійно бізнес-план для підприємця, який купив франшизу. Для новачків в бізнесі – це відмінний інструмент підтримки, тому що від складання бізнес-плану залежить подальший розвиток нової точки. Без досвіду скласти правильний бізнес-план складно [2]. Це, навіть, не класичний бізнес-план, а цілий посідник що і як робити.

Навчання. Франчайзер може навчати нового партнера різними способами, які посприяють швидкому збільшенню прибутку нової точки [2]. Це може бути навчання технологіям і методам навчання, застосування інструментів, матеріали для освітніх програм, досвід та практиками.

Супровід і допомога. Важлива частина співпраці між франчайзером і франчайзі, особливо, якщо підприємець, який купив франшизу не має досвіду. Такому підприємцю доведеться зіткнутися з безліччю проблем – від клієнтських претензій до питань від податкової. Щоб їх уникнути, або вчасно і незатратно вирішити, франчайзер супроводжує і консультує франчайзі, допомагаючи вирішувати все в міру надходження [2]. Франчайзі, що тільки приєдналися до системи, розраховують на допомогу з боку франчайзера. Очікують її, як на початку початку співпраці, так і пізніше. На початку франчайзі перш за все сподіваються на допомогу в підборі відповідного приміщення. Франчайзер краще оцінить, чи запропоноване приміщення вигідно розташоване, чи має відповідну величину і чи відповідає технічним вимогам. Вибір приміщення дуже важливий для кожної галузі, і може обумовлює успіх або поразку всього бізнесу. Крім цього в процесі співпраці, франчайзі повинні розраховувати на допомогу, наприклад, в організації акцій, підготовці працівників чи в мерчандайзингу [4].

Бренд-бук. Багато компаній, що мають в складі мережі безліч точок прагнуть до того, щоб всі вони були в одному стилі. Щоб співробітники там носили однакову уніформу, клієнти отримували однаковий сервіс, будівлі всередині і зовні були оформлені однаково. Це підвищує впізнаваність і лояльність з боку аудиторії. Франчайзі, який

відкриває нову точку цього бренду потрібно розуміти, як йому діяти, щоб відповідати цьому стилю у всьому і отримувати з цього переваги. Допоможе бренд-бук [2].

Ноу-хау. Головне завдання франчайзера - переказати франчайзі свої професійні знання і досвід, що стосується ведення цього бізнесу. Це знання бути довіритель, істотна і ідентифікована. Ноу-хау повинне бути недоступне для осіб поза франчайзинговою системою, а також необхідним франчайзі для ведення діяльності. Завдяки вступу до системи і ознайомленню з ноу-хау франчайзі отримує перевагу над конкуренцією. Щоб можна сказати, що франчайзер дійсно передає ноу-хау, його інформація повинна бути важливою для продажу товарів, способу обслуговування клієнта, управління підприємством, адміністративних справ, фінансових і менеджменту [4].

Висновки. Сучасний підприємець використовує успішно франчайзинг для розвитку будь якого сегменту бізнесу в усьому світі. Враховуючи, що це фактично поділ своїми знаннями і технологіями, то якісні освітні послуги в межах реалізації франшизи є важливою складовою. Таким чином, якість освітніх послуг у внутрішньому та зовнішньому просторах компаній є важливою, а в окремих сферах (маркетинг, логістика, сервіс тощо) домінуючими. Деякі приватні школи, особливо вивчення мов, бізнесової, ІТ, готельно-ресторанної і харчової індустрій тощо активно використовують франчайзинг для розвитку. Їхні результати вражають не лише на внутрішньому ринку країни. Наприклад серед вітчизняних франшиз, що встигли вийти на

міжнародний ринок: «Хінкальня», Fresh Line, «Львівська майстерня шоколаду», My Coffee, Dream Hostel, Miniboss, АМАKids, Haircut Express, Delfast и другие.

Майже щомісяця на ринку України з'являються нові якісні та добросовісні франчайзери, які незважаючи на певні труднощі та відсутність нормативно-правової чіткої бази працюють і розвивають економіку держави. Такий потік є активним та безперервним, що свідчить про привабливість нашого франчайзингового ринку і потреби в його розвитку на різних рівнях і галузях.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бізнес на освіті: франчайзинг та ліцензування. URL: <https://franchising.ua/stattya/1968/biznes-osviti-franchayzing-licenzuvannya/>
2. Андрій Конотопський. Хто такий франчайзер? Як їм стати і навіщо. URL: <https://itstatti.in.ua/18-biznes/690-khto-takij-franchajzer.html>
3. Віталій Шкіль. В Украине работает 700 франшиз. Какие самые перспективные и почему бизнес по франшизе – это не просто. URL: <https://mc.today/v-ukraine-rabotaet-700-franshiz-kakie-samye-perspektivnye-i-pochemu-biznes-po-franshize-eto-neprosto/>
4. 5 кроків, щоб стати франчайзером. URL: <https://franchising.ua/franchayzing/610/5-kroktiv-shchob-stati-franchayzerom/>